

СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ ТЕЛЯТ НА МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ КУБАНИ

¹Маматова Нодирабегим Боймурод кизи, ²Лысенко Александр Анатольевич

¹ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина,
г. Краснодар, Россия, студентка 4-го курса факультета ветеринарной медицины

²ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина,
г. Краснодар, Россия, профессор, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры терапии
и фармакологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11483983>

Annotatsiya. Maqolada Kuban fermalarida yangi tug'ilgan buzoqlarning kasalliklarining etiologik omillari o'rganiladi, shuningdek ularning oldini olishning zamonaviy usullari taklif etiladi. “Baikal EM 1” probiyotik preparati va o'simlik damlamasi berilganda optimal mikrobiotsenoz hosil qilgan holda buzoqlarda oshqozon-ichak kasalliklarining oldini olish bo'yicha mualliflar tomonidan tavsiya etilgan usulning yuqori samaradorligi isbotlangan. Bu buzoqlar guruhida oshqozon-ichak disfunktsiyasi holatlari qayd etilmagan, nazorat guruhida esa 10% ni tashkil etgan. Probiyotiklarni qo'llashdan tashqari, fermer xo'jaliklariga veterinariya-sanitariya tadbirlarining butun majmuasini amalga oshirishni tavsiya qilamiz.

Kalit so'zlar: yosh hayvonlar kasalliklari, buzoqlar, og'iz suti, profilaktika, emlash, sut fermalari, “Baikal EM 1” preparati.

Аннотация. В статье рассмотрены этиологические факторы болезней новорожденных телят в фермерских хозяйствах Кубани, а также предложены современные способы их профилактики. Доказана высокая результативность предложенного авторами способа профилактики желудочно-кишечных заболеваний молочных телят при формировании оптимального микробиоценоза при даче пробиотического препарата «Байкал ЭМ 1» и фитонастоя. В данной группе телят случаев нарушения работы желудочно-кишечного тракта не отмечено, а в контрольной заболеваемость составила 10%. Кроме использования пробиотика рекомендуем выполнять на фермах весь комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий.

Ключевые слова: болезни молодняка, телята, молозиво, профилактика, вакцинация, молочные фермы, препарат «Байкал ЭМ 1».

Abstract. The article examines the etiological factors of diseases of newborn calves on farms in the Kuban, and also proposes modern methods for their prevention. The high effectiveness of the method proposed by the authors for the prevention of gastrointestinal diseases in dairy calves with the formation of an optimal microbiocenosis when given the probiotic drug “Baikal EM 1” and herbal infusion has been proven. In this group of calves, no cases of gastrointestinal dysfunction were noted, and in the control group the incidence was 10%. In addition to the use of probiotics, we recommend that farms carry out the entire range of veterinary and sanitary measures.

Key words: diseases of young animals, calves, colostrum, prevention, vaccination, dairy farms, the drug “Baikal EM 1”.

Введение. Здоровый молодняк крупного рогатого скота является важным элементом рентабельности современного молочного комплекса и основой получения высококачественной продукции. К сожалению, на продуктивность стада и рентабельность животноводства негативно влияют перенесенные в раннем возрасте различные

заболевания, увеличение ветеринарных расходов и ограниченные возможности генетического отбора из-за высокой смертности ремонтных животных.

Среди всех животных, находящихся на молочной ферме, самые высокие показатели заболеваемости и смертности обычно наблюдаются у телят молочного периода.

По оценкам Международной системы мониторинга здоровья животных, смертность молочных телят в России перед отъемом достигает 7,8%. На диарею приходится 43,2%, на заболевания органов дыхания-24,3%, травмы -2,4%, заболевания суставов-2,2% и заразные болезни -27,9%. Нами в 2023 году проанализировано содержание 350 новорожденных телят на молочных фермах в пригороде г. Краснодара. Заболеваемость в течение первых 3 недель жизни была связана с поражением органов дыхания (22%), желудочно-кишечного тракта (31%) и воспалением в области пуповины (29%). Везде на таких фермах регистрировали технологические нарушения, связанные с неправильной выпойкой молозива, санитарными нарушениями в родильных отделениях, грубым обращением с новорожденными и коровами до и после отела. В связи с этим по результатам анализа всех нарушений нами были даны комплексные рекомендации, которые должны не допустить все основные группы заболеваний подсосных телят и предотвратить заболевания молодняка различной этиологии. Общеизвестно, что многие заболевания новорожденных телят можно предотвращать с помощью хорошо разработанных программ управления здоровьем, которые включают правильный уход и содержание матери в перинатальный период, стандартные операционные процедуры в процессе отела и применение надлежащих профилактических мер (включая программы рационального питания) для новорожденных телят.

Цель и задачи. В связи с актуальностью данных заболеваний для телят на фермах Краснодарского края нами были поставлены задачи - изучить основные причины массовых случаев заболевания молодняка и разработать комплекс профилактических мероприятий.

Для этого мы изучили технологию содержания крупного рогатого скота на фермах и выявили основные факторы, способствующие возникновению болезней молодняка крупного рогатого скота.

Научная новизна. Разработана и апробирована система профилактических мероприятий против болезней телят. В ее основу были положены и реализованы идеи о единстве организма с внешней средой с использованием экологически чистых средств и методов.

Материалы и методы. Исследования проведены на молочных фермах в пригородах г.Краснодара на стельных коровах, нетелях и телятах черно-пестрой породы. Был реализован ряд профилактических мероприятий по следующим направлениям:

Мероприятия, направленные на формирование физиологически зрелого плода с высокими адаптационными возможностями:

Обеспечение оптимальных условий микроклимата для стельных коров и нетелей.

Полнорационное кормление стельных коров и нетелей[1,4].

Профилактика и коррекция нарушений обменных процессов у стельных коров и нетелей.

Современный запуск коров за 2 месяца до отела и обеспечение высокой иммуногенности молозива посредством вакцинации глубоко стельных коров [2,3].

Мероприятия, направленные на формирование физиологически адекватного адаптационного статуса новорожденных телят:

Современная выпойка качественного молозива из банка молозива не позднее 2 часов после рождения в количестве не менее 4 литров на выпойку раз в сутки при помощи пищевого зонда.

Создание оптимальных условий микроклимата содержания новорожденных телят.

Предупреждение стрессовых состояний и коррекция обменных процессов с использованием экологически безопасных средств[4].

Нормализация сниженного иммунного статуса телят с помощью иммуномодуляторов; профилактика микроэлементозов и гиповитаминозов.

Мероприятия, обеспечивающие экологическую и эпизоотическую безопасность новорожденных телят:

Формирование оптимального микробиоценоза в кишечнике телят с использованием пробиотических препаратов.

Содержание телят в индивидуальных домиках. Их механическая очистка, мойка, и дезинфекция.

Дезинфекция родильного отделения, в т. ч. с применением аэродисперсных систем.

Из новорожденных телят, полученных от новотельных коров, были сформированы две группы по 10 голов в каждой в соответствии с апробируемой схемой специальных ветеринарных мероприятий. Телятам первой опытной группы с целью профилактики желудочно-кишечных болезней после выпойки первой порции молозива за 20-30 минут до очередного кормления в течение 10 дней один раз в сутки выпаивали фитонастой, ферментированный микроорганизмами препарат «Байкал ЭМ 1».

Приготовление фитонастоя осуществляли следующим образом: (суточная доза/гол.) навеску сбора из 1,0 г травы зверобоя продырявленного, 1,0 г травы лабазника вязолистного, 0,6 г травы тысячелистника обыкновенного, 0,6 г листьев крапивы двудомной, 0,4 г корневища бадана толстолистного, 0,4 г корневища сабельника болотного заливали 200 мл кипящей водой, настаивали в течение 15-20 минут, охлаждали до 26-30`С, затем добавляли 40 мл препарата «Байкал ЭМ 1» и выдерживали для ферментации в темном месте при температуре 18- 20`С в течение 24 часов. Телятам данной группы, также как телятам всех групп, дополнительно вводили витаминные (нитамин), селенсодержащие (седимин) препараты в дозах по 5 мл/гол каждый.

Телята второй группы, полученные от коров, служили контролем и подвергались базовым профилактическим мероприятиям с применением витаминных, селенсодержащих препаратов и обычного сеного настоя.

Для вакцинации глубоко стельных коров и нетелей нами использовалась вакцина инактивированная комбинированная против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи, респираторно-синцитиальной, рота- и короновиральной болезнью телят (комбовак) согласно наставлению по её применению.

Аэрозольную дезинфекцию родильного отделения и профилактория осуществляли путем экзо- термической возгонки паров йодалюминия и хлоралюминия, получаемых в результате взаимодействия йода однохлористого с алюминием из расчёта 3 мл йода однохлористого/м³ помещения. В йод однохлористый опускали алюминий из расчета 50 г на 1 литр. Экспозиция от начала реакции составляла 35-37 минут.

Результаты исследований. Срок опыта составлял 20 дней. В опытной группе, где давали дополнительно «Байкал ЭМ 1» все телята развивались без нарушения работы желудочно-кишечного тракта. В контрольной группе на 6-е сутки у одного теленка

началась диарея. Возникла необходимость оказывать лечебную помощь и восстанавливать нормальную функцию сычуга[2].

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о положительном влиянии комплекса специальных ветеринарных профилактических мероприятий, в основе которых лежит применение фитонастоя, ферментированного микроорганизмами препарата «Байкал ЭМ1».

Данное обстоятельство является обоснованием для рекомендации его в качестве высокоэффективного способа профилактики различных болезней телят в первые 20 дней жизни.

Выводы. Применение смеси настоя фитосбора и пробиотического препарата «Байкал ЭМ 1», обладает выраженной профилактической эффективностью, которая в нашем опыте составила 100%. В данной группе ни у одного теленка не возникло случаев заболевания желудочно-кишечного тракта. В то время как в контрольной группе заболеваемость составила 10%. Важную роль в профилактике болезней молодняка первых дней жизни играет выполнение всего комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий и вакцинация глубоко стельных коров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ламонов, С. А. Инновационный метод профилактики желудочно-кишечных заболеваний у телят в молочный период: Монография / С. А. Ламонов, И. А. Скоркина. — Воронеж : Мичуринский ГАУ, 2020. — 67 с.
2. Гадзаонов, Р. Х. Лечение и профилактика диспепсии телят в постнатальный период в условиях хозяйств РСО - Алания: монография / Р. Х. Гадзаонов, И. В. Пухаева. — Владикавказ : Горский ГАУ, 2020. — 160 с.
3. Яшин А. В. Незаразная патология крупного рогатого скота в хозяйствах с промышленной технологией / А. В. Яшин, Г. Г. Щербаков, И. И. Калюжный [и др.] ; под редакцией А. В. Яшин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 220 с.
4. Федотов, С. В. Неонатология и патология новорожденных животных / С. В. Федотов, Г. М. Удалов, Н. С. Белозерцева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 180 с.